

AKADEMIK LITSEYLARDA ALGEBRA VA ANALIZ ASOSLARI FANINI O‘QITISHDA BAAMBOOZLE SAYTIDAN FOYDALANISH METODIKASI

Yaqubjonov Firdavs G‘ulom o‘g‘li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalar universiteti Samarqand filiali akademik litsey matematika fani o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20234104>

Annotasiya. Mazkur maqolada akademik litseylarda algebra va analiz asoslari fanini o‘qitish jarayonida tenglama, uning ildizi, teng kuchli tenglamalar hamda chiziqli tenglamalarni o‘rgatish metodikasi va mavzuga oid misollar yechish jarayoni tahlil qilinadi. Dars jarayonida o‘quvchilarning matematik bilimlarini mustahkamlash maqsadida interfaol yondashuvlar, guruhli ish shakllari hamda elektron doska kabi zamonaviy ta‘lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi. Bunda Baamboozle saytidan foydalanish orqali algebra va analiz asoslari fanini o‘qitish jarayonini yanada interfaol va qiziqarli tashkil etish metodikasi ham ko‘rib chiqiladi. Ushbu sayt yordamida o‘quvchilarning faolligini oshirish, tezkor fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish hamda mavzuni mustahkamlash samaradorligini kuchaytirish imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlari: Baamboozle sayt, raqamli ta‘lim texnologiyalari, interfaol metodlar, tenglama, teng kuchli tenglamalar, chiziqli tenglamalar, misollar yechish, mantiqiy fikrlash, o‘qitish metodikasi, elektron doska.

Аннотация. В данной статье анализируется методология преподавания уравнений, их корней, эквипотентных уравнений и линейных уравнений в процессе обучения основам алгебры и анализа в академических лицеях, а также процесс решения примеров, связанных с данной темой. Для укрепления математических знаний учащихся в ходе урока рассматриваются возможности использования современных образовательных технологий, таких как интерактивные подходы, групповые формы работы и электронные доски. В этой связи также рассматривается методология более интерактивной и интересной организации процесса обучения основам алгебры и анализа с использованием сайта Baamboozle. Анализируются возможности повышения активности учащихся, развития навыков быстрого мышления и повышения эффективности закрепления материала с помощью этого сайта.

Ключевые слова: сайт Baamboozle, цифровые образовательные технологии, интерактивные методы, уравнение, эквипотентные уравнения, линейные уравнения, решение примеров, логическое мышление, методика преподавания, электронная доска.

Abstract. This article analyzes the methodology for teaching equations, their roots, equipotent equations, and linear equations in algebra and calculus fundamentals in academic lyceums, as well as the process of solving problems related to this topic. To strengthen students' mathematical knowledge during lessons, the article explores the potential of using modern educational technologies, such as interactive approaches, group work, and digital whiteboards. In this regard, it also explores a methodology for making the teaching of algebra and calculus fundamentals more interactive and engaging using the Baamboozle website. It also explores the

potential for increasing student engagement, developing quick thinking skills, and enhancing the effectiveness of material retention using this website.

Keywords: *Baamboozle website, digital educational technologies, interactive methods, equation, equipotent equations, linear equations, solving problems, logical thinking, teaching methods, digital whiteboard.*

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim tizimini isloh qilish, o'quv jarayoniga raqamli texnologiyalarni integratsiya etish hamda o'quvchilarning kognitiv va ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish dolzarb pedagogik muammolardan biri hisoblanadi. Ushbu yo'nalishda Prezidentimiz tashabbuslari asosida amalga oshirilayotgan islohotlar ta'lim sifatini oshirish, innovatsion metodlarni joriy etish va raqamli ta'lim muhitini shakllantirishga qaratilganligi bilan muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasi hamda ta'lim tizimini rivojlantirishga oid normativ-huquqiy hujjatlarda raqamli ta'lim resurslaridan foydalanish, elektron platformalarni joriy etish va interfaol o'qitish texnologiyalarini takomillashtirish ustuvor yo'nalishlar sifatida belgilangan. Mazkur hujjatlar akademik litseylarda algebra va analiz asoslari fanini zamonaviy metodlar asosida o'qitish uchun ilmiy-metodik asos bo'lib xizmat qiladi. Algebra va analiz asoslari fanini o'qitish o'quvchilarda mantiqiy fikrlash, analitik tahlil va matematik modellashtirish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Shu bois ushbu fanni o'qitishda interfaol pedagogik texnologiyalar va raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omili sifatida qaraladi.

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali akademik litseyida ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish, o'quvchilarning matematik kompetensiyalarini rivojlantirish hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish bugungi kunda dolzarb masalalardan biridir. Algebra va analiz asoslari fanini o'qitishda interfaol metodlar hamda raqamli platformalardan foydalanish o'quv jarayonining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqola 103-guruhda Matematika fani o'qituvchisi Yaqubjonov Firdavs tomonidan o'tkazilgan “Tenglama. Tenglamaning ildizi. Algebraning asosiy teoremasi (isbotsiz). Teng kuchli tenglamalar va ular haqida teoremlar. Chiziqli tenglamalar va ularni yechishga doir misollar yechish” mavzusidagi ochiq dars tahlili asosida ishlab chiqildi. Dars jarayonida Baamboozle platformasidan foydalanish metodikasi va uning samaradorligi o'rganildi.

Darsning boshida tashkiliy qism amalga oshirildi: o'quvchilar davomat tekshirildi, ularning darsga tayyorgarlik darajasi nazorat qilindi hamda dars maqsadi va kutilayotgan natijalar tushuntirildi. O'qituvchi tomonidan baholash mezonlari ham aniq belgilab berildi.

O'quvchilar uchta guruhga ajratildi:

“Liderlar”

“Al-Jabr”

“Al-Xorazmiy”

Online Baamboozle sayti hozirgi kunda har bir o'qituvchiga kerak deb bilaman. Chunki zamon rivojlanib har bir sohada online ishlash juda ham qulay bo'lib bormoqda. Shu sababli bugungi seminar darsimiz ham Online Baamboozle sayti haqida bo'ladi. Baamboozle sayti o'quvchilardan test olishga juda ham qulay sayt hisoblanadi. Ushbu saytda o'qituvchilar test tuzib, testni pdf shaklida yuklab olishlari va javoblar varaqasini shakllantirishlari mumkin. Test tuzib bo'lgandan keyin tuzilgan testni saytga joylashlari va shu testni quiz shaklida tuzish mumkin.

Test quyidagicha tuziladi:

Bu Baamboozle saytiga kirgandagi holati. Ushbu saytga kirishda oldindan login va parol berilgan bo'ladi. O'qituvchi berilgan login va parol orqali saytga kiradi.

Baamboozle saytiga login va parol orqali kirgandan keyin yuqoridagi ko'rinishdagi sahifa ochiladi. Ushbu sahifa ishchi oynasi hisoblanadi. Men test tuzib qo'yganim uchun oynada chiqayapdi.

Tanlangan testimizga kirib olamiz va quiz shaklida ishlash tugmasini bosamiz. Shundan misollar javobi yashiringa holda beriladi, O‘quvchilar kamida 2 guruhga bo‘linishi kerak. Guruhlar o‘z javobini tanlagandan so‘ng pastdagi Check tugmasi bosiladi.

Check tugmasi bosilgandan so‘ng oynada to‘g‘ri javob chiqadi. Agar guruhlardan biri to‘g‘ri ikkinchisi noto‘g‘ri javob bergan bo‘lsa biriga 15 bal biriga 0 bal beriladi.

Shu orqali guruhlar kesmida hamma savollarni ishlab ballar yig‘ilgandan so‘ng g‘olib jamoani aniqlaymiz.

Ballar to‘plangandan so‘ng yuqorida ko‘rsatilgandek ballar oynada ko‘rinadi.

Xulosa

Xulosa algebra va analiz asoslari fanini o‘qitishda zamonaviy interfaol va raqamli texnologiyalardan foydalanish ta‘lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. O‘tkazilgan ochiq dars natijalari shuni ko‘rsatdiki, guruhli ish, elektron doska va interfaol metodlar o‘quvchilarning faolligini oshirib, mavzuni tez va puxta o‘zlashtirishga yordam beradi. Shuningdek, Baamboozle saytidan foydalanish darsni qiziqarli tashkil etish, o‘quvchilarning motivatsiyasini kuchaytirish hamda tezkor fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga ijobiy ta‘sir ko‘rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi ta‘lim tizimini rivojlantirishga oid normativ-huquqiy hujjatlar to‘plami. Toshkent, 2023.
2. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. Toshkent, 2020.
3. Algebra va matematik analiz asoslari akademik litseylar v kasb-hunar kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma Toshkent 2003.
4. www.baamboozle.com sayti.